

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567903>
УДК 376

КИНЕТИЧЕСКИЙ ПЕСОК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Э.Ю. Белова,

Филиал Российского государственного профессионально-педагогического
университета Нижнетагильский государственный социально-педагогический
институт

Аннотация: В статье рассматриваются возможности кинетического песка в развитии творческих способностей детей дошкольного возраста, а также представлены методы, такие как игровые методы, сочинение сказки и ее иллюстрирование.

Ключевые слова: творческие способности, творчество, кинетический песок, дошкольный возраст

KINETIC SAND AS A MEANS OF DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN

E.Yu. Belova,

Branch of the Russian State Vocational Pedagogical University Nizhniy Tagil State
Social Pedagogical Institute

Annotation: The article discusses the possibilities of kinetic sand in the development of the creative abilities of preschool children, and also presents methods such as play methods, writing a fairy tale and its illustration.

Keywords: creativity, creativity, kinetic sand, preschool age

Одним из основных требований современного общества является развитие творческих, нестандартно мыслящих людей, способных находить новые решения поставленных задач. В связи с этим основной задачей современного образования является воспитание творческой, самостоятельной, свободной личности. В Федеральном Законе «Об образовании РФ» личность ребенка рассматривается в контексте развития общества в целом, подчеркивается значимость развития творческих

способностей детей, отмечается их роль в качестве реализации ведущих идей общественного прогресса [1-5].

Творческие способности — это довольно сложный процесс, и он доступен только человеку. Данное понятие, довольно тесным образом связано с понятием «творчество» либо «творческая деятельность».

Творчество является более широким понятием, чем способности, которое предполагает создание нового и ценного для общества, при помощи чего личность реализуется, развивая свои способности. Близким понятию «творчество» является понятие «креативность» — это способности человека, которые характеризуются его готовностью к созданию новых не традиционных идей либо принятых схем мышления и которые входят в структуру одаренности как независимый фактор, в том числе способность к решению проблем, возникающие внутри у статичных систем [7].

В. И. Андреев писал, что «сами по себе творческие способности не могут превратить в творческие свершения. Для получения результата, то есть, чтобы добиться определенных творческих достижений, необходимым является «двигатель» либо «природный ремень», который смог бы запустить бы в работу механизм человеческого мышления» [2, с. 40]. В структуре любых способностей, в том числе и творческих, выделяются мировоззренческие компоненты: ими определяются позиции личности в процессе деятельности, а также в оценке ее результатов, они характеризуют ценностные ориентации и установки, а также отношения личности к определенному виду деятельности.

Н.В. Кондратьева считает, что «творческие способности являются индивидуально–психологическими особенностями качества человека, которые проявляются в любом виде деятельности по инициативе человека и определяют успешность выполнения им различного рода творческой деятельности» [5, с. 109]. На наличие творческих способностей влияют наследственность, социальная среда, воспитание, образование.

А.А. Мелик-Пашаев считает, что творческие способности развиваются только в результате освоения человеком знаний, умений и навыков, которые позволяют заниматься каким–либо видом творчества: художественным, музыкальным, техническим и т.д. [6].

В качестве компонентов творческих способностей дошкольников Т.С. Комаровой были выделены следующие критерии: когнитивный, мотивационно–потребностный, деятельностный.

Когнитивный критерий — это знания, представления дошкольников о творчестве и творческих способностях, понимание сути полученных заданий. Мотивационно–потребностный критерий мы представляем как способность детей презентовать себя как творческую личность, проявляющую интерес к новым и необычным заданиям. Деятельностный

критерий выявляет возможность ребенка выполнять полученные задания нестандартно, интересно для окружающих [4].

Развитие творческих способностей возможно только в соответствующих видах деятельности, обусловленных культурными способами освоения действительности. Большинство исследователей соглашаются с тем, что для возникновения творческого процесса необходима проблема, т.е. цель и отсутствие известного способа её достижения. Исключение составляют маленькие дети, в которых природой заложена потребность творить.

Одним из средств развития творческих способностей у детей дошкольного возраста, отвечающих современным требованиям дошкольного образования, является кинетический песок.

Кинетический песок визуально похож на обычный влажный песок, но на ощупь мягкий и пушистый. Он легко поддается формовке и хорошо сохраняет форму. Важная особенность такого песка — частицы искусственного материала не рассыпаются по комнате и не остаются на одежде.

Кинетический песок состоит из мельчайших песчинок, работа с которыми активизирует чувствительные точки на кончиках пальцев и нервные окончания на ладонях, что положительно сказывается на работе всех внутренних систем человеческого организма [9].

Песок безопасен для детей, поскольку в нем не живут бактерии, он не вызывает аллергии и не ядовит. Безопасность кинетического песка доказана множеством лабораторных испытаний.

В современном детском саду игры с песком используют как средство развития тактильного восприятия, мелкой моторики рук, наглядно-образного мышления, творческих способностей; диагностики и коррекции нарушений поведения, страхов, агрессии, проблем во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми; адаптации к условиям дошкольного учреждения; обучения (пространственная ориентировка).

Главное достоинство кинетического песка заключается в том, что увлекательные занятия с кинетическим песком стимулирует у детей интерес и побуждает дошкольника к активному развитию и творчеству.

Возможности кинетического песка в развитии творческих способностей у дошкольников состоят в предоставлении ребенку потенциала для самовыражения и самореализации в активной творческой деятельности. При этом сам процесс творчества помогает исследовать и создать принципиально новый тип реальности, по характеристикам которой можно констатировать скрытые типы и разновидности проблем.

Организуя совместную творческую деятельность на занятиях с использованием кинетического песка, педагог создает некую творческую

лабораторию где все подчинено основной цели — созданию художественного продукта. При этом дети начинают непосредственно взаимодействовать для достижения общей цели, что позволяет им раскрыть духовный потенциал, найти подходящие формы взаимодействовать, стереть барьеры и границы в общении. Именно в этом и состоит основная задача развития творческих способностей детей дошкольного возраста [6].

Как отмечает О.Ю. Епанчинцева в данной области, «кинетический песок отличается от других техник простотой манипуляций, возможностью создавать новые формы, кратковременностью существования создаваемых образов. Возможность разрушения песочной картины, возможность ее реконструкции, многократного создания новых сюжетов, превращает работу с песком в своеобразный ритуал» [3].

Кинетический песок, согласно исследованиям М. Чорновила, сочетает «невербальный (процесс построения композиции) и вербальный способ экспрессии детей (рассказ о готовой композиции, сочинение истории или сказки, раскрывающий смысл композиции, что помогает в развитии фантазии и способности формировать оригинальные образы» [9, с. 70].

О. Терехина для развития творческого мышления дошкольников предлагает следующие виды игр с кинетическим песком:

– игры на знакомство с окружающим миром: через них мы познаем то, что рядом с нами — животных, насекомых, леса, поля, реки, озера, моря, острова, профессии, транспорт, быт и др.;

– географические игры: здесь мы узнаем, как живут люди в разных уголках планеты, моделируя в песочнице различные климатические зоны и жизнь в них;

– фантастические игры: в песочнице имитируется жизнь на других планетах (лунный ландшафт, поверхность Марса и пр.) Это уникальная возможность для нас — использовать современную детскую субкультуру (трансформеров, роботов) в «мирных», познавательных целях;

– игры-экскурсии по городу: Родина начинается с родного города, селения, его история оказывает существенное влияние на образ мыслей и жизни жителей — можно разыгрывать на песке различные события;

– исторические игры: мы восхищаемся картинами сражений, представленных в крупных музеях, а ведь это не что иное, как застывшая песочная картина; только в песочнице ребенок может все сам построить и проиграть, став участником исторических событий [8].

Занятия с включением песочных игр оказываются эффективными для развития фантазии и способности формировать оригинальные образы. Эффективность песочной терапии как средства развития творческих способностей детей дошкольного возраста определяется необычностью

замысла, организацией и методикой проведения занятий, заинтересованностью детей, развитием их самостоятельности, созданием благоприятного климата на занятиях [3].

Очень хорошо на песке проходит инсценировка сказок. Сказки выбираются по возрасту и интересу детей. Для игры «Любимые сказки» воспитатель подбирает игрушки. Можно положить в коробку и лишних героев. Пусть дети отбирают нужные фигурки к знаковой сказке, а возможно они придумают продолжение с новыми героями. Дети могут сами придумать сюжет для своей сказки.

Таким образом, кинетический песок является средством развития творческих способностей детей дошкольного возраста. Использование кинетического песка с детьми дает большие возможности: существенно усиливается желание ребенка экспериментировать и работать самостоятельно; происходит развитие фантазии и способности формировать оригинальные образы; совершенствуется развитие сюжетно–ролевой игры, что в дальнейшем способствует развитию творческого мышления.

Изучив возможности кинетического песка в развитии творческих способностей детей дошкольного возраста, мы пришли к выводу, что кинетический песок играет важную роль в развитии творческих способностей, а именно способствует развитию фантазии и способности формировать оригинальные образы; развитию творческого мышления.

Список литературы

[1] Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. (дата обращения: 29.10.2020).

[2] Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития [Текст] / В.И. Андреев. – М.: Казанский университет, 2014. 567 с.

[3] Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста [Текст]. / О.Ю. Епанчинцева. – СПб.: Детство–пресс, 2012. 104 с.

[4] Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2–7 лет. [Текст]. / Т.С. Камарова. – М.: Мозаика–Синтез, 2015. 168 с.

[5] Кондратьева Н.В. Сущность понятия «творческие способности» [Текст]. / Н.В. Кондратьева. // Научно–методический электронный журнал «Концепт». – 2015. № 9 (сентябрь). 106–110 с.

[6] Мелик–Пашаев А.А. Ступеньки к творчеству [Текст]. / А.А. Мелик–Пашаев – М.: Бином, 2014. 160 с.

[7] Психология творчества и одаренности [Текст] : материалы всерос. науч.–практ. конф. / отв. ред. Д.Б. Богоявленская. – Москва, 2018. 500 с.

[8] Терехина О. Знакомство с кинетическим песком [Текст]. / О. Терехина. // Пралеска. – 2019. № 3 (331). 22–25 с.

[9] Черновил М. Кинетический песок: особенности и характеристики. / М. Черновол. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.vseodetyah.com/article.html?id=3768&menu=parent>. (дата обращения: 05.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law "On Education in the Russian Federation" dated December 29, 2012 No. 273-FZ [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. (date of access: 10/29/2020).

[2] Andreev V.I. Pedagogy of creative self-development [Text] / / V.I. Andreev. - M.: Kazan University, 2014. 567 p.

[3] Epanchintseva O.Yu. The role of sand therapy in the development of the emotional sphere of preschool children [Text]. / O.Yu. Epanchintseva. - SPb.: Childhood-press, 2012. 104 p.

[4] Komarova T.S. Children's art creativity. For classes with children 2-7 years old. [Text]. / T.S. Komarova. - M.: Mosaika-Sintez, 2015. 168 p.

[5] N.V. Kondratyeva The essence of the concept of "creativity" [Text]. / N.V. Kondratyev. // Scientific-methodical electronic journal "Concept". - 2015. No. 9 (September). 106-110 p.

[6] Melik – Pashaev A.A. Steps to creativity [Text]. / A.A. Melik-Pashaev - Moscow: Binom, 2014. 160 p.

[7] Psychology of creativity and giftedness [Text]: materials of all-Russian scientific – practical. conf. / resp. ed. D.B. Epiphany. - Moscow, 2018. 500 p.

[8] Terexhina O. Acquaintance with kinetic sand [Text]. / O. Terexhina. // Pralaska. - 2019. No. 3 (331). 22-25 p.

[9] Chornovil M. Kinetic sand: features and characteristics. / M. Chernovol. [Electronic resource]. - URL:

<http://www.vscodetyah.com/article.html?id=3768&menu=parent>. (date of access: 05.12.2020).

© Э.Ю. Белова, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Белова Э.Ю. Кинетический песок как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 123-129. URL: <https://ip-journal.ru/>